

TAFAKKUR

Yo'ldosheva Madina

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Aniq fanlar fakulteti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17974554>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tafakkur tushunchasi, uning mazmuni va asosiy xususiyatlari yoritilgan. Tafakkurning hissiy bilishdan farqi, bilvosita va umumlashtirilgan aks ettirish xususiyati, ijodiylik hamda til bilan uzviy bog'liqligi asoslab beriladi. Shuningdek, mutafakkir shaxslarning tarixiy misollari keltirilgan holda, inson tafakkurining mustaqilligi, tanqidiyligi va sermahsulligi kabi jihatlar tahlil etiladi. Tafakkur mustaqilligini shakllantirishning jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: tafakkur, fikr, aqliy bilish, umumlashtirish, bilvosita bilish, ijodiylik, mutafakkir, mustaqil fikrlash, tanqidiy tafakkur, til va tafakkur, ma'naviy faoliyat, jamiyat taraqqiyoti.

Abstract: This article discusses the concept of thinking, its content and main features. The difference between thinking and sensory cognition, the nature of indirect and generalized reflection, and its inextricable connection with creativity and language are substantiated. Also, historical examples of thinkers are given, and aspects such as the independence, criticality and productivity of human thinking are analyzed. The importance of forming the independence of thinking in the development of society is shown.

Keywords: thinking, thought, intellectual cognition, generalization, indirect cognition, creativity, thinker, independent thinking, critical thinking, language and thinking, spiritual activity, social development.

KIRISH.

Tafakkur (arabcha fikrlash, aqliy bilish) – inson ma'naviyatining tarkibiy qismi, bilishning olamdagi narsa va hodisalarning umumiy, muhim xususiyatlarini aniqlaydigan, ular o'rtasidagi ichki, zaruriy aloqalar, ya'ni qonuniy bog'lanishlarni aks ettiradigan aqliy bosqichi. Tafakkur iborasi arabcha "fikr" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'ylash, muhokama, mushohada va fikr yuritish ma'nolarini bildiradi. Tafakkur quyidagi asosiy xususiyatlarga ega:

1) unda voqelik umumlashgan holda aks etadi. Hissiy bilishdan farqli o'laroq, tafakkur bizga narsa va hodisaning nomuhim, ikkinchi darajali (bu, odatda, bilish oldida turgan vazifa bilan belgilanadi) belgilaridan fikran chetlashgan, mavhumlashgan holda, e'tiborimizni uning umumiy, muhim, takrorlanib turuvchi xususiyat va munosabatlariga qaratishimizga imkon beradi;

2) tafakkur borliqni bilvosita aks ettiradi. Unda yangi bilimlar tajribaga har safar bevosita murojaat etmasdan, mavjud bilimlarga tayangan holda hosil qilinadi. Fikrlash bunda narsa va hodisalar o'rtasidagi aloqadorlikka asoslanadi;

3) tafakkur insonning ijodiy faoliyatidan iborat, bunda narsa va hodisalarning eng murakkab xususiyatlarini o'rganish, hodisalarni oldindan ko'rish, bashoratlar qilish imkoniyati vujudga keladi;

4) tafakkur til bilan uzviy aloqada mavjud bo'ladi, ya'ni fikr ma'naviy hodisadir. U faqat til orqali, moddiy hodisa (tovush to'lqinlarida, grafik chiziqlar) tarzida reallashadi, boshqa kishilar bevosita qabul qila oladigan, his etadigan shaklga kiradi va odamlarning o'zaro fikr almashish vositasiga aylanadi.

Boshqacha aytganda, til fikrning bevosita voqe bo'lish shaklidir. Psixologlarning ta'biricha, fikrlash, ya'ni tafakkur miyada sodir bo'ladigan jarayon bo'lib, sezgi organlari ojizlik qilgan o'rinlarda odam va olamning xususiyati tafakkur orqali o'rganiladi. Tafakkur aqliy faoliyat, ongli xatti-harakatlar majmui bo'lib, tevarak atrof, ijtimoiy muhit hamda borliqni bilish asosi, inson faoliyatini oqilona, samarali tashkil qilishning muhim sharti hisoblanadi. Kishi fikrlash jarayonida o'zi ko'rgan, idrok qilgan, sezgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning to'g'riligi, aniqligi hamda borliqqa muntini anglaydi. Tafakkur odam va olam sirlarini o'rganishda hosil bo'lgan qarash, tushuncha va farazlar majmui, u orqali inson xulosa hamda mulohazalarning qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini bilib oladi. Bu jarayonda u mulohaza yuritib, mazkur jarayon va hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni, o'ziga xos xususiyatlarni, ularni bir-biri bilan bog'lab yoki ajratib turgan jihatlari hamda faoliyatini o'rganadi. Tafakkur jarayoni faqat insonning miyasi bilan emas, balki qalbi va ruhiyati bilan ham uzviy bog'liqlikda kechadi. Fikrlovchining ichki dunyosi qanchalik boy bo'lsa, uning fikrlash saviyasi ham, xatti-harakati ham shunga yarasha bo'ladi. Inson fikrining teranligi, tiniqligi, mantiqiyliqi, erkinligi, mustaqilligi, badiiyligi, ijodiyliqi tafakkurning sifatlari hisoblanadi. Inson dunyoni tafakkurning aynan shu shakllari orqali anglaydi, uni o'ziga xos tarzda tasvirlaydi, xulosalar chiqaradi. Ruhiyati uyg'oq, qalbi behalovat odam biror narsaga mehr qo'yadi, o'zida yaratish, ijod qilish, kashfiyot ochishga ehtiyoj sezadi. Bu ehtiyoj esa uni harakatga undaydi, ma'naviy kamolot sari yetaklaydi. Inson borki, u fikr yuritish qobiliyatiga ega. Mutafakkir iborasining o'zagi ham fikrdir. Lekin har bir fikr yurita oladigan kishiga nisbatan mutafakkir iborasini qo'llab bo'lmaydi.

Yuksak, teran va atroflicha fikr yurita oladigan, ijtimoiy faoliyatidan el-yurtiga katta naf tegadigan tarixiy shaxslar, atoqli siymolarnigina mutafakkir deyish mumkin. Al-Xorazmiy, al-Farg'oniy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino kabi buyuk olimlar, Mahmud Qoshg'ariy, Ahmad Yugnakiy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Jaloliddin Rumiy, Alisher Navoiy singari ulug' adib va shoirlar, imom Buxoriy, imom Termiziy, Najmiddin Kubro, Xoja Bahouddin Naqshband kabi ulamolar ayni paytda mutafakkirlar hisoblanadi. Sohibqiron Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Husayn Boyqaro va Zahiriddin Muhammad Bobur kabi temuriylar mutafakkir zotlar edi. Amir Temur, Husayn Boyqaro va Bobur faoliyatida davlat tafakkuri ustunlik qilgan bo'lsa, Ulug'bek faoliyatida ilmiy tafakkur yetakchi edi.

XX asrning birinchi choragida o'zbek jamiyatida yetakchi g'oya jadidchilik edi. Munavvarqori Abdurashidxon o'g'li, Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy, Cho'lpon, Fitrat, Abdulla Qodiriylar ham xalqimizning mutafakkir farzandlari edilar. Inson tafakkuri turlariga xos xususiyatlarni tekshirish va tahlil qilish natijasida mustaqil fikrlash inson oldida turgan muammolari, maqsad va vazifalari belgilangan holda o'z bilimi, dunyoqarashi va hayotiy tajribalariga tayanib, turli yo'l va usul, vositalari yordamida o'zining intellektual imkoniyatlari darajasida mustaqil ravishda hal qilishdan iborat bo'lgan aqliy faoliyatdir. Kishi tafakkuri mustaqilligi belgilaridan biri – tashabbuskorlik bo'lib, u insonning o'z oldiga aniq maqsad, yaqqol vazifalar qo'yish, ularni amalga oshirish yo'lidagi muammolar yechimini topish, nihoyasiga yetkazish uchun zarur bo'lgan usul va vositalarni o'zi belgilashida namoyon bo'ladi. Bu faoliyatning aniqligi, vazifalarni bajarish jarayonida yangi usul va vositalarni tez topish, saralash hamda qo'llash natijaning salmog'ida ko'rinadi.

Tafakkur mustaqilligining tanqidiyligi esa mustaqil fikrlovchini voqea-hodisalarga munosabati, uning xususiyatlari, muhim-nomuhim jihatlarni ajrata bilishida seziladi. Mustaqil tafakkurga ega bo'lmagan kishilar tayyor qarashlar asiriga aylanadi va ularda tafakkurning o'sishi

o'zining tabiiy darajasidan orqada qoladi. Tafakkur qaramligi, qulligi jamiyat rivojiga, millat taraqqiyotiga to'siq bo'ladi. Tafakkur o'zgarmasa turmush ham o'zgarmaydi. Shuning uchun ham fikrning mustaqilligi uning sermahsulligi, samaradorligini ta'minlaydi. Qay bir inson tomonidan muayyan vaqt ichida ma'lum soha uchun qimmatli va yangi fikrlar, g'oyalar, tavsiyalar yaratilgan, nazariy va amaliy vazifalar hal qilingan bo'lsa, bunday kishining tafakkuri sermahsul, samarali sanaladi. Demak, muayyan vaqt oralig'ida mustaqil ravishda bajarilgan ish ko'lami va sifati (tafakkurining kengligi, chuqurligi, tanqidiyligi asosida) tafakkur mustaqilligining o'lchovi bo'lib xizmat qiladi. Zero, tafakkur mustaqilligiga erishish, ya'ni mustaqil fikr sohiblarini tarbiyalash va shakllantirish bugungi o'zbek taraqqiyotining muhim ma'naviy omillaridan biri hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tafakkur insonning aqliy faoliyati va ma'naviy kamolotining asosiy ko'rinishi bo'lib, voqelikni umumlashtirilgan, bilvosita va ijodiy tarzda anglash imkonini beradi. Tafakkur mustaqilligi va tanqidiyligi shaxsning rivojlanishida muhim o'rin tutadi, jamiyat taraqqiyotiga esa to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham mustaqil fikrlovchi, keng dunyoqarashga ega insonlarni tarbiyalash bugungi taraqqiyotning muhim omillaridan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский Л. С. "Мышление и речь".
2. Piaget J. "The Psychology of Intelligence".
3. Sternberg R. J. "Thinking Styles".
4. Ўзбекистон Республикаси таълим тизимидаги янги интерактив усуллар бўйича илмий изланишлар.
5. Leontiev A. N. "Activity, Consciousness, and Personality".